

ҚУРБАНБАЙ ЖЫРАЎ РЕПЕРТУАРЫНДАҒЫ УНАМЛЫ ҲЭМ УНАМСЫЗ ОБРАЗЛАРҒА СЫПАТЛАМА

Оразымбетова Айшолпан Муратбай қызы

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15673843>**

Аннотация: Усы илимий мақалада образ ҳэм оның түрлери ҳаққында мағлыұмат берилди. Қурбанбай жыраў репертуарындағы унамлы ҳэм унамсыз образларға сыпатлама келтирилди. Жыраў атқарған «Қырық қыз» ҳэм «Алпамыс» дәстанларынан мысаллар берилди.

Гилт сөзлер: Фольклор, сюжет система, жыраў, репертуар, образ, образ түрлери.

Образ - рус тилинде «образ», англиз тилинде «image» яки «character» деген мәнини билдиреди. Фольклорда образ дегенде – халық әўызеки дөретиўшилигинде ушырасатуғын символлық ҳэм типик персонаж түсиниледи. Бул образлар халықтың дүньяға көзқарасы, қәдириятлары, арзыў-үмитлери ҳэм жәмийетлик пикирин сәўлелендиреди. Фольклорда ушырасатуғын образлар тийкарынан төмендегилерден ибарат:

1. Қахарманлық образлар -Ўатанды сыртқы душпанлардан қорғайтуғын, ғәрезсизлик ушын гүресетуғын, батырлық ҳэм мәртлик тымсалы (Алпамыс, Гүлбаршын, Гүлайым);
2. Унамлы образ (мәрт жигит, дана ҳаял, меҳрибан ата-ана);
3. Унамсыз образ – әдилсизлик, жаўызлықты көрсетип береди. Қахарманлар оларды жеңип, халықты қутқарады, әдилликти тәмийинлейди (залым патша, жаўыз адам);
4. Сыйқырлы образ – халықтың исеними ҳэм фантазиясына тийкарланған (әйдарға, дәў, пери, сыйқырлы кемпир);
5. Ҳайўанлар ҳэм тәбият образлары (түли, қасқыр, ат, терек, дәрья);
6. Әпиўайы халық ўәкиллери образлары (данышпан ғарры, ақыллы бала) ҳ.т.б.

Бул санап өтилген образлардың барлығы Қурбанбай жыраў репертуарында көзге тасланады.

Қурбанбай жыраў репертуарының басым көпшилигинде дәстан ядросын қурған негизги ўақыя урыс болып есапланады. Бул ҳаққында профессор Қ.Мақсетов та «Урыс қахарманлық дәстанның тийкарғы ядросын қурайды» [5.99] – деп атап өтеди. Ҳақыйқатында да, урыс еки тәрәп ортасында басқаша айтқанда, урыс басшылары ҳэм оларға жәрдем берген персонажлар арасында жүз береди. Демек, усы орында унамлы ҳэм унамсыз образларды еске түсириў орынлы. Бир елди басып алыўға келген, басқыншылық ислеген ҳэм адамлардың ар-намысына тийиўге ҳәрекет еткен... унамсыз образларға қарсы әдиллик пенен гүрескен унамлы образлар ҳэм оларға жәрдем берген затлар, персонажлар бар екенлиги белгили.

Дәстанларда бәрқулла бас қахарманға жақын болған адамлар, ҳайўанлар ҳэм затлар болады. Олар гейде мәсләхат берип, гейде урысып, гейде дәртине қулақ салып бас қахарманның түрли қыйыншылықлардан қутылыўына жәрдем береди. Буларды «қоллап-қуўатлаўшы» ямаса «екинши дәрәжели» қахарманлар деп есаплаў мүмкин.

Олар ўақияларға тиккелей қатнасады. Бундай сюжетлер басқа қаҳарманлық дэстанлар сыяқлы Қурбанбай жыраў репертуарында да көзге тасланады. Мәселен, «Алпамыс» дэстанында Қаражан Алпамыстың аты Байшубар менен бир инсан киби өз-ара сөйлеседи:

Сен салмадың бас ийеге қайғы-зар,
Мойныңа таққанды тилладан тумар,
Ақылсыздан таяқ урдым өзиңе,
Гүнәйымды кеширегөр жәңиўар.
Атым еди батыр туўған Қаражан,
Ўәдем болмағайды дүнъяда жалған.

Кеширегөр мениң энди гүнәйым,

Көзгенеңнен айлан безибан [2.265]. Усы сыяқлы сюжет «Қырық қыз» дэтанында Гүлайым хәм оның аты Ақтамкер арасында да сүүретленеди.

Қарақалпақ дэстанларында қаҳарманлар хәм оны сүйген адамлар арасындағы гүрес ўақиялары бас қаҳарманның ақыл-парасаты арқасында оның қәлегениндей жуўмақланады. Биз буған Қурбанбай жыраў репертуарының «Қырық қыз» дэстанындағы Гүлайым, «Алпамыс» дэстанындағы Гүлбаршын образынан мысал келтирсек болады. Бул жерде унамлы қаҳарманлардың унамсыз персонажлар үстинен жеңиске ерисиў мотиви ўақияларда өз көринисин табады.

Дэстанларда бир сюжет екінши сюжетти жетеклеп келеди. Буның нәтийжесинде сюжет системасы жүзеге шығады. Буған «Қырық қыз» дэстаны негизинде төмендеги еки ўақияны мысал келтирсек болады:

– Хорезмди басып алыўға келген Нәдиршаның Алтынайды көрип ашық болыўы, бирақ Алтынайдың оған итибар бермеўи;

– Елди қорғаў ушын Алтынай хәм оның ағасы Арысланның азатлық ушын гүреси;

Бул еки ўақияның ишинде унамлы хәм унамсыз образлардың гүреси жүз бередиди. Усы гүресте Нәдирша мақсетине ерисиў ушын барлық жаманлықларды әмелге асырады. Атап айтқанда, сыйқыр китабын ашып дем салады хәм гәўхар тастың сыйқырынан пайдаланыўға ҳәрекет етеди:

Сол ўаклары сум кемпир,
Не болғанын биледи,
Алтынайдың қасына,
Сылт етпестен келеди,
Қолтықтағы китабын,
Ол қолына алады,
Отырып турып сум кемпир,
Көп ўақыт дем салады,
Көп ўақытлар дем салып,
Кызды жайсыз уўлады,
Оннан кейин залымлар,
Арысланның қасына,

Газ-газ басып барады,
 Жымыңлаған сум кемпир,
 Оған да дем салады [1.73].

Негизинен жаўларға қарсы батырлардың күш бириктириуи әҳмийетли бир мәселе болып табылады. Биз буны Қурбанбай жыраўдың «Хажы Гирей» дәстанында да көреміз. Хажы Гирейдің жалғыз өзи көп санлы қалмақ ләшкерине атланғанда Хозермнен Айдың улы Айқозы, Жанқозы, Уйсин елден Арғын бий, Сайрамлыдан Сәрұанлы сыяқлы 4 ел батырларының өз ерки менен қосылып жаўға атланыуы жоқарыда келтирип өткен «Қырық қыз» дәстанындағы Гүлайым, Арыслан, Алтынай хәм Сәрбиназдың Нәдиршаға атланыс ўақыясына уқсас келеди.

Илимпаз К.Палымбетов «Қоблан» дәстаны бойынша изертлеуінде: «Халық батырларының ... жеңилислери душпан күшлериниң сумлығы хәм хийлеси, дуўаханлығы хәм сыйқыр күши себепли болады. Бундай сүүретлеулер дәстанларға тән типологиялық дәстүр есапланады. Бундай етип дуўадан жеңилиў, дуўадан бийхуш болып қалыў көпшилик дәстанданларда бар» [6.104] – деп, атап өтеди. Сондай-ақ, «Қырық қыз» дәстанында Құлымсай мәстан кемпир арқалы Алтынайға жала жабады. Демек, қарақалпақ эпосларының сюжет системасында мифологиялық, ертеклик мотивлерден де пайдаланылады. «Қырық қыз» дәстанындағы мәстан кемпир, пирлер дәстанның сюжет системасын құраған ўақыяларға негиз болған мотивлер деп ойлаймыз.

Дәстанлардағы сюжет системасының тағы бир өзгешелиги жақсы хәм жаманлар арасындағы гүрес болып есапланады. Бул гүрестиң биринши басқышы жаман адамлардың жеңиси менен жуўмақланады. Буның тийкарғы себеби, дәстан қаҳарманының күшлилигин, қыйншылықларға шыдам бериўин, ақыл менен жол тутыўын, батырлығын дәлиллеў хәм ар-намысын сақлаўын көрсетиўден ибарат. Жыраўдың бул усылы негизинен дәстан сюжетине ылайық болған идеяны алып шығыўға жәрдем береді. Мысалы, «Қырық қыз» дәстанында Алтынай менен Нәдирша, яғный унамлы хәм унамсыз образлар арасындағы гүрестиң биринши басқышында Нәдирша жеңип шығады. Бирақ, төмендеги қатарларда дәстан қаҳарманының душпан қолында болса да оннан қорықпағанын, оған бойсынбағанын хәм ар-намысын бермегенин көреміз:

Солдыр енди бағда ашылған гүлимди,
 Яр болмаспан саған еки дүньяда,

Жанға раҳим қылма ханым сен енди [3.233]. Демек, дәстан атқарыўшысы ар-намысты қорғаў идеясын да күшли формада ашып береді. Ең тийкарғысы гүрестиң екинши басқышында унамлы образлардың душпанлар үстинен жеңиске ерисип шығыўы хәм өш алыўы сыяқлы ўақыялар сюжет системасының избе-излигине де дәлил болады:

Күнлигимде пида болды бул жаным,
 Өшимди алсам болмас еди әрманым [1.172].

.... Өзиң көрген Арыслан,
 Атаңа нәлет патшаның,

Мойнына жипти салады,
 Нәдиршаның қолларын,
 Артына беккем байлады [1.174].
 ... Душпанларын өлтирип,
 Оның гүлин солдырып,
 Хорезмнің еллерин,
 Азат етип залымнан,
 Батыр қыз шад қылады [1.175].

Бундай жағдай жыраў атқарған «Сәлимжан» дәстанында да ушырасады. Онда Сәлимжан дәслепп қыйыншылыққа түсип қул болса да, гүрестің екінші басқышында Қарлығаш хәм Қыдыр бабаның жәрдеми менен менен душпанлар үстинен жеңиске ериседи [4]. Бул сыяқлы мысалларды жыраў репертуарынан көплеп келтириўге болады.

Жуўмақлап айтқанда, эпостың жетилискен дәрежеге жетиўиниң тийкарғы шәрти де унамлы хәм унамсыз образлар арасындағы гүрес есапланады. Бул қарама-қарсы образлар, эпостың сюжет системасын да қурайды. Қурбанбай жыраў атқарған дәстанлар да бул ҳақыйқаттан шетте қалмайды.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қарақалпақ фольклоры. 100 томлық. 9-том. «Қырық қыз» (Қурбанбай жыраў варианты). –Ташкент: Маънавият, 2009. – Б. 536.
2. Қарақалпақ фольклоры. 100 томлық. 3-том. «Алпамыс». Қурбанбай жыраў варианты. –Нөкис: Қарақалпақстан, 2007. – Б. 756.
3. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. VI том. «Қырық қыз» (Қурбанбай жыраў варианты). –Нөкис: Қарақалпақстан, 1980. –Б. 460.
4. Қарақалпақ фольклоры. 100 томлық. 50-том. «Сәлимжан». –Нөкис: Илим, 2012. – Б. 440.
5. Мақсетов Қ. Қарақалпақ қаҳарманлық дәстанларының поэтикасы. –Ташкент: Илим, 1965. – Б. 334.
6. Палымбетов К. «Қарақалпақ халық дәстаны «Қоблан». – Нөкис: Билим, 2020. –Б. 164.